

El archivo y la biblioteca de la familia Belmonte-Chico de Guzmán: una propuesta de gestión conjunta como Fondo Documental Patrimonial Familiar

Camino Sánchez Oliveira

Departamento de Ciencias de la Documentación e Historia de la Ciencia, Universidad de Zaragoza, España.

camsanch@unizar.es

Resumen. Se presenta parte de una investigación en curso, cuyo objetivo es definir y reflexionar sobre los elementos que fundamentan un sistema de gestión de lo que se ha denominado como un Fondo Documental Patrimonial Familiar (FDPF), compuesto por un fondo bibliográfico (una biblioteca), un fondo archivístico (un archivo familiar) y, con bastante frecuencia, una colección de objetos materiales relacionados con las actividades de los generadores del FDPF. El objetivo es reflexionar sobre la definición de un sistema de gestión conjunto en base a su conceptualización patrimonial, a su procesamiento documental y a su funcionalidad, así como atender al tipo de centro a cargo de dicho patrimonio. Se expone la experiencia de gestión de un caso particular de titularidad privada: la biblioteca y el archivo de la familia Belmonte-Chico de Guzmán. Nos referimos a un fondo histórico, de carácter bibliográfico y archivístico, aportado y generado por los miembros de las distintas generaciones, ramas y casas que componen esta familia castellana de origen nobiliario- hidalgo, a lo largo de varios siglos (desde finales del s. XV hasta inicios del siglo XX).

Palabras clave: Fondo Documental Patrimonial Familiar, Patrimonio Bibliográfico, Patrimonio Cultural, Patrimonio Documental, Sistema de Gestión.

Abstract. The paper presents a current research and examines the design elements of a Familiar Heritage Documentary Collection, composed by bibliographical (a library) and archival (a family archive) collections, and, with enough frequency, a collection of objects related to the activities of the generators of these kind of heritage. The objective is to reflect on the definition of an integrator management system, with particular reference to patrimonial conceptualization and organization documental systems. It is exposed the experience of managing a particular case of private ownership the library and archive of the Belmonte-Chico de Guzmán family. We refer to a historical collection, of bibliographic and archival character, contributed and generated by

the members of the different generations, branches and houses that compose this Castilian family of noble origin, throughout several centuries (from the end of the 15th century to the beginning of the 20th century).

Keywords: Familiar Heritage Documentary Collection, Bibliographic heritage, Cultural heritage, Documentary heritage, Management system.

1 Presentación

Este trabajo forma parte de la investigación que se está llevando a cabo para la elaboración de la tesis doctoral, todavía en curso, en la que se está estudiando lo que hemos denominado como un Fondo Documental Patrimonial Familiar (FDPF). Con este concepto se ha abordado el análisis de un caso concreto: el de la documentación privada de la familia Belmonte-Chico de Guzmán. Nos referimos a un fondo histórico, de carácter bibliográfico y archivístico, aportado y generado por los diferentes miembros de distintas casas y ramas de una “familia de familias”, un linaje, originaria de Castilla La Mancha y de carácter nobiliario-hidalgo, a lo largo de varios siglos que comprenden desde la Edad Moderna (finales del s. XV) hasta la Edad Contemporánea (s. XX).

Las fuentes utilizadas han sido los propios fondos documentales patrimoniales familiares, que están custodiados en la casa solariega del s. XVIII, propiedad de la familia, que hasta el día de hoy habían permanecido desconocidos y sin haber recibido ningún tipo de análisis o tratamiento documental científico. En concreto estamos hablando de un fondo bibliográfico, una biblioteca familiar, compuesta por más de 600 ejemplares, entre monografías y publicaciones seriadas, todos ellos impresos entre el siglo XVI y el siglo XIX. Y un fondo archivístico, un archivo familiar, que consta de unos 9.000 documentos aproximadamente, del s. XV al XX, distribuidos en 88 cajas o unidades de instalación, en el que encontramos una variada documentación de tipo notarial y judicial, así como de tipo contable. En él se encuentran todo tipo de inventarios, tasaciones, almonedas, escrituras de dote, de poder, testamentos, documentación judicial, así como todo ese tipo de material de naturaleza económica: facturas, recibos, libros de cuentas, cartas de pago, etc. Se conserva además abundante correspondencia. Al uso de estas fuentes primarias, se le debe sumar la consulta de la bibliografía pertinente para poder conocer exhaustivamente los fondos, la familia y para aplicar un adecuado sistema de organización de manera científica.

El FDPF, que podemos llamar un fondo de fondos, recibe la denominación del último generador-propietario-productor del mismo, heredero y ostentador del apellido principal de la Casa familiar troncal: Carlos Belmonte Chico de Guzmán (1862-1899).

2 Definiciones y conceptos empleados

De manera general, con la definición del concepto de Fondo Documental Patrimonial Familiar (FDPF) lo que se propone es contemplar el acervo existente en bibliotecas y archivos bajo una perspectiva en la que su condición de patrimonio cultural como bien cultural sea transversal a su definición y tratamiento documental, y desvele una serie de cualidades y características que permitan una visión y gestión de conjunto. Se ofrece de este modo una idea y una denominación con la que poder aunar la diversidad de documentos y fondos –bibliográficos y archivísticos– que puede abarcar un conjunto documental de esas características: privado, familiar, histórico y patrimonial. Por ello, a cada pieza documental que compone e integra ese FDPF se verá designada, de manera indistinta, como “objeto documental patrimonial”.

La expresión “Fondo Documental Patrimonial Familiar” deriva de la unión o nexo de varios conceptos y definiciones que se complementan.

Se emplea el término de “fondo” por encima del de colección –entendido como conjunto documental creado artificialmente con unos fines específicos–, con una acepción fundamental y vertebradora que lo define como un “conjunto documental que llega hasta el presente y se caracteriza por poseer un origen común que lo dota de sentido, por lo que debe mantenerse reunido” (Pedraza, 2014, p. 46). Al hablar de ese origen común nos referimos, a su generador, propietario, usuario y productor: la familia, que se entiende como una entidad, de carácter orgánico y funcional, que de manera natural vincula e integra a los diferentes miembros que son conocidos como los generadores-propietarios-usuarios de los objetos patrimoniales materiales, documentales y no documentales.

Esta definición de “fondo” se complementa con las acepciones dadas por otros autores al disertar sobre “fondo antiguo”, entendido como un “conjunto de objetos bibliográficos y documentales que atesora la riqueza, la esencia y el espíritu de la cultura, cuyos caracteres esenciales son el valor histórico, el estético y el valor del conocimiento” (Mora, 2003, p. 202).

Con “documental” se alude, tal y como indica su acepción adjetivada, a lo “perteneciente o relativo a los documentos”, entendiendo el documento con su significado más genérico y amplio: cualquier tipo de escrito, en cualquier soporte, de cualquier época, que testimonia un hecho o informa de él. En concreto, se acude a la definición de “patrimonio documental” en su sentido más cultural y antropológico que se explica como: “las expresiones artísticas, históricas, culturales, folklóricas, educativas, intelectuales, científicas, entre otras, que han sido producidas para ser testigo fiel del desarrollo de las sociedades; y que han sido objetivadas en manuscritos, impresos, medios audiovisuales, documentos electrónicos, etc., cuya finalidad es almacenar,

transmitir, preservar, conservar, comunicar y difundir la suma de conocimientos que contienen” (Palma, 2013, p. 34).

Para alcanzar esa consideración patrimonial como bien cultural debe darse una condición clave: pertenecer a esa parte del legado que debe ser salvado y protegido. De manera general, internacional y nacionalmente, están dadas las bases para la definición, conceptualización y regulación del tratamiento que debe recibir el patrimonio documental como bien cultural, aunque estas sean consideradas insuficientes o “en clara desventaja y atención” respecto a las dadas a otro tipo de bienes culturales. Por todo ello, este trabajo parte del marco distintivo que se hace en España del patrimonio bibliográfico y documental (no bibliográfico), tanto a nivel legislativo y teórico como práctico, cuyas definiciones, acciones y actuaciones a realizar aparecen claramente definidas en la *Ley de Patrimonio Histórico Español* (Ley 16/1985), cuyos fines últimos patrimoniales están también claramente delimitados: conservarse y difundirse.

Para finalizar, y retomando lo apuntado unas líneas más arriba, al referirnos a ese origen común se está haciendo alusión al generador, propietario, usuario y productor: a la familia, de ahí su acepción última de “Familiar”. Con ella nos referimos al concepto más amplio de familia posible, al de “familia de familias” o mejor dicho, a un linaje, formado por varias familias, casas, ramas, generaciones... que acaban constituyendo una misma memoria, una unidad identitaria que a lo largo del tiempo se ha ido definiendo por medio de la herencia y la condición genealógica. Los linajes o familias entendidos como una entidad, constituyeron en la España del Antiguo Régimen el eje de la vida social, política y economía, que mantuvieron toda su influencia y razón de ser hasta bien entrado el siglo XIX.

De esta manera, cuando hablamos de un FDFPF, nos hallamos, de manera unísona y cohesionada, ante lo que se puede denominar un “fondo de fondos”: una biblioteca o fondo bibliográfico (que se ha denominado Biblioteca Patrimonial Familiar Belmonte-Chico de Guzmán, BPF-BCH) y un archivo o fondo archivístico (que se ha denominado Archivo Patrimonial Familiar Belmonte-Chico de Guzmán, APF-BCH). Ambos son el reflejo del *status*, condición, funciones y actividades de sus diferentes generadores-propietarios en un momento determinado. Sin olvidar, que en numerosas ocasiones estos fondos los encontramos vinculados a una gran cantidad de objetos materiales relacionados con esas mismas actividades y sus generadores. Y no solo eso, pues también están conectados con el espacio físico que los alberga, el inmueble en el que han sido encontrados y han permanecido custodiados durante generaciones.

Según lo expuesto y contemplado como punto de partida, se propone definir un sistema de gestión para la documentación patrimonial familiar, que se derive por igual tanto de sus funcionalidades como patrimonio o bien cultural, como por la esencia misma de los documentos que lo integran y del tratamiento aplicado para procesarlos. De tal manera que los retos de la práctica patrimonial se integren con los de la práctica documental, gestionando el legado científica y adecuadamente, aunando las funciones tradicionales de investigación y preservación, hacia una difusión más mayoritaria, incluso –si cabe– como agente social.

3 La gestión del FDFP Belmonte-Chico de Guzmán

Se quiere dar a conocer la experiencia de gestión llevada a cabo en este fondo, contemplando una forma de organización documental diferenciada, interrelacionada y de conjunto, que tenga cabida bajo una perspectiva de gestión también como patrimonio cultural. Se presenta el trabajo realizado, sus características, los problemas o límites encontrados, las medidas adoptadas, etc. así como se ofrecen las reflexiones teóricas alcanzadas.

3.1 Bases teóricas y ejecución práctica del trabajo de campo realizado

El cometido que se ha llevado a cabo se traduce en la aplicación de un eficaz, pertinente y adecuado tratamiento documental a este FDFP teniendo en cuenta que estamos hablando de fondos diferenciados y complementarios (Sánchez, 2018a). Para llevar a cabo dicho proceso se ha establecido y definido una secuencia de tareas de tratamiento documental, aplicadas al fondo bibliográfico y al archivístico, permitiendo un tratamiento específico a cada naturaleza documental.

La ejecución de un tratamiento documental, se traduce en la aplicación de las diferentes tareas que conlleva el proceso de organización, expresado en su sentido más amplio. Hablamos de las tareas fundamentales de clasificación, ordenación y descripción. Para ello, se ha desarrollado un trabajo de campo in situ en el lugar en el que está custodiada la documentación, en la casa solariega dieciochesca propiedad de la familia, y “objeto documental en mano”. Se ha establecido una secuencia de tareas de tratamiento documental, concretas y diferenciadas según se tratase el fondo bibliográfico o el archivístico, tal y como mandan las ciencias pertinentes: la biblioteconómica o bibliotecológica y la archivística. Para ello, se han elaborado las herramientas de control, clasificación y descripción pertinentes y necesarias para cada caso y fase de trabajo. Sin olvidar la elaboración de todas aquellas otras herramientas de apoyo que permiten un conocimiento detallado y exhaustivo del fondo y de su generador-propietario-productor.

La dualidad confrontada del archivo y biblioteca se muestran de una manera determinante a la hora de realizar estas tareas.

El archivo requiere de una organización programada y jerarquizada, podemos decir piramidal, donde se debe establecer un orden indispensable de prioridades y una secuencia estructurada de realización de tareas y herramientas. En el caso de las bibliotecas, la organización es lineal, podemos decir incluso horizontal, se establece documento a documento, libro a libro,

donde las tareas se pueden realizar de manera paralela y no necesariamente de manera secuencial, aunque siempre es lo recomendable por evitar la reiteración de trabajo y esfuerzos.

Debemos además tener en cuenta que estamos ante dos realidades muy específicas y concretas dentro de cada ámbito, el archivístico y el bibliotecario, que definen e influyen claramente a la hora de determinar su forma de organización y tratamiento documental.

Como medida previa a cualquier tipo de organización o descripción, se han llevado a cabo las tareas de limpieza pertinentes, y se han aplicado las medidas cautelares necesarias para la correcta preservación de cada una de las piezas u objetos documentales patrimoniales que conforman el FDPF.

El estado inicial del APF-BCH se ajustaba a la forma en la que se suelen encontrar este tipo de fondos: descuidado, desorganizado y muy fragmentado, pese a averiguar que había poseído una ordenación anterior decimonónica de carácter territorial y por tipología documental, del que quedan indicios y se han localizado inventarios previos. El tratamiento dado se ha basado en aplicar uno de los principios fundamentales que deben tenerse en cuenta para abordar cualquier archivo: separar e identificar los diferentes fondos existentes, en este caso de carácter familiar, manteniendo así el principio de procedencia. El orden de realización de tareas y las herramientas que se han elaborado se han implementado en función, fundamentalmente, del trabajo de campo inicial que debía efectuarse. La finalidad principal ha sido poder hacerse una primera idea del contenido del archivo, tipología, composición, ordenación y estado de conservación, para poder otorgarle una inicial estructura organizativa y descriptiva. Este trabajo se ha trazado elaborando un detallado inventario topográfico en Excel de cada unidad de instalación, describiendo cada unidad documental, simple o compuesta, que contenía. Se han identificado y asignado los fondos familiares principales (el troncal, los principales agregados directos, algunos indirectos e incluso, también, ajenos); y se ha establecido un inicial cuadro de clasificación, basado en el ofrecido por García Aser y Lafuente Urién (2000) para el Archivo Histórico de la Nobleza, que ha sido de gran utilidad para clasificar e identificar la variada naturaleza y tipología documental existente en el archivo, así como para poder hacer una primera valoración del mismo. En ese mismo Excel se han ido reflejando las diferentes formas o sistemas de organización original halladas previamente, para poder ser evaluadas y tenidas en cuenta. En este caso, la tarea de recomposición de expedientes no se ha podido aún llevar a cabo, -aunque siempre se han respetado y mantenido las composiciones documentales originales- debido al estudio en profundidad que exige de la documentación. Finalmente, como resultado de todo el proceso anterior, se ha elaborado una descripción completa y normalizada del archivo en su conjunto a nivel de fondo, distinguiendo los diferentes fondos familiares que lo componen o se han logrado identificar por el momento.

La BPF-BCH se define como una biblioteca histórica por el tipo de obras que alberga, impresas hasta el año 1899. Pese a poseer muchos volúmenes impresos en el siglo XIX, se caracteriza por contener un fondo bibliográfico bastante equilibrado de

libros modernos y antiguos, es decir, lo que en biblioteconomía se diferencia como fondo moderno y antiguo. El tratamiento documental aplicado se ajusta al establecido para las bibliotecas, que se materializa básicamente en la elaboración de un catálogo. Dicho catálogo incluye descripciones bibliográficas exhaustivas y normalizadas, así como pormenorizadas descripciones de los ejemplares, en las que se consignan los datos específicos y propios de cada volumen. Del mismo modo, estas descripciones han sido completadas con la aplicación de clasificaciones temáticas o de contenido de las obras a través de lenguajes documentales controlados. Al tratarse de una biblioteca con una importante parte de fondo antiguo, se han incluido, además, las referencias bibliográficas pertinentes.

Ambos fondos, el bibliográfico y el archivístico, han sido ordenados físicamente según su orden topográfico original y alojados en muebles y estanterías, situados en dos estancias diferentes de la casa. Estas estancias han sido escogidas por sus pertinentes condiciones dentro de la vivienda, y en el caso de la biblioteca, por tratarse además de la habitación original en la que se localizaron la mayoría de los volúmenes. En su inicio, el fondo bibliográfico, no estaba agrupado, sino que se hallaba disperso físicamente por diversas habitaciones de la vivienda, por lo que se tuvo que realizar una primera tarea de búsqueda y localización de volúmenes. El fondo archivístico estaba alojado, desde el principio, en una misma habitación que es en la que en la actualidad se encuentra.

Paralelo a todo este trabajo se ha realizado un estudio pormenorizado y laborioso –aunque no ha podido ser completo– de la historia de la familia-linaje, de las principales casas y ramas familiares que la componen, así como de los personajes que se integran en ellas. El objetivo ha sido tener una idea clara de la estructura general de la familia en la que poder "ubicar" familiar, geográfica e históricamente cada fondo y objeto documental patrimonial en el contexto de la historia de la familia-linaje, y así del FDDP. De ambos fondos, el bibliográfico y el archivístico, se han realizado estudios sobre el origen de su formación y analizado su tipología y características por medio de análisis cuantitativos y cualitativos.

La experiencia obtenida a la hora de llevar a cabo este "tratamiento documental dual" ha sido compleja, e incluso se puede afirmar que desigual, aunque no desequilibrada. A ambos fondos se les ha aplicado un tratamiento documental científico, acorde a la ciencia correspondiente, que garantiza su control, localización y conservación.

Hay que tener en cuenta que el trabajo de investigación se realiza sobre la base de un marco temporal y unos objetivos concretos, por los que se han tenido que establecer prioridades y limitaciones. De tal manera que se han debido adecuar las tareas y herramientas a realizar, ajustándolas al tiempo, recursos y a las circunstancias del estudio. El resultado ha sido positivo, de

manera rigurosa y efectiva –científica–, tal y como permite cada ciencia documental, se ha logrado conocer, definir y analizar el tipo de fondo que se tiene entre manos. A nivel de materialización del trabajo ejecutado, es decir, de elaborar las herramientas de control, organización y descripción de los fondos, el fondo bibliográfico ha debido llevarse a cabo de manera completa y exhaustiva, documento a documento –no hay más opciones en biblioteconomía– y se ha materializado en la elaboración de un catálogo detallado. El fondo archivístico, dado su mayor volumen y complejidad, ha podido ser organizado y descrito en un nivel más genérico y con un carácter más provisional, adecuado, eso sí, a la ciencia archivística y a los diferentes niveles de descripción y sistematización que permite de sus fondos.

El tratamiento dado es claramente dual y diferenciador, archivos por un lado y bibliotecas por otro. Sin embargo, eso no significa que no formen un todo. Esta es una cuestión objeto de debate que ha sido planteada en el mundo de la ciencia documental desde siempre. A modo de ejemplo, proponemos lo que recoge Heredia (1995, pp. 169-170) en uno de sus trabajos, donde indica que la IFLA, en el Congreso Internacional de Archivos de 1988, presentaba ya el debate en torno a la integración o creación de instituciones específicas para las bibliotecas y los archivos (en el que incluía también a los centros de documentación). En dicha reunión se pronunciaba por la integración, abogando por la unidad de sistemas de información, especificando, eso sí, que esa integración no podía nunca significar indiferenciación ni mezcla. Se hablaba de la ubicación en un mismo lugar de tres centros diferenciados, con una separación física independiente y un tratamiento diferente, aunque la información obtenida de cada uno fuese complementaria.

Los resultados obtenidos en el tratamiento documental desarrollado y los trabajos de investigación o estudios llevados a cabo de manera paralela, es decir, el estudio de la familia y de los fondos y objetos documentales que alberga este FDFP, reflejan una complementariedad informativa y material, que hace que se pueda abogar por una definición y una gestión integrada, más si contemplamos todo este acervo documental como parte de un legado cultural que hay que conservar y difundir.

3.2 Reflexiones acerca de los elementos definitorios de un sistema de gestión integrador documental, patrimonial y cultural

Veamos cuales son los elementos y/o principios que defienden la premisa de la integración (Sánchez, 2018b) en los que se puede sostener de manera teórica y práctica una definición conceptual y una gestión de conjunto, que englobe un tratamiento documental y patrimonial cultural, que defina un FDFP.

- Se guarda un principio común y fundamental ya comentado: el uso de una metodología científica, con la que se realiza un procesamiento documental exhaustivo y específico, ya sea sobre un documento bibliográfico o uno archivístico, sobre una ciencia u otra. Así mismo, esa científicidad se aplica al estudio del generador-propietario-productor, la familia, y a las investigaciones en torno al origen y tipología de fondos, que

fundamentalmente se realizan sobre la base de estudios historiográficos.

No olvidemos, además, que la gestión del patrimonio cultural se basa en ese mismo principio fundamental. “En materia de patrimonio cultural, el conocimiento científico disciplinar nos indica la manera de proceder para identificar correctamente los objetos que pasaran a formar parte del legado material, y guiarán sobre la forma de elaborar una base de datos que permita clasificar y reunir toda la información que se pueda extraer tales bienes” (Ballart y Juan, 2001, p. 23.). Según Tugores y Planas (2006, p. 92) “investigar tiene como objeto descodificar toda la información de la que son portadores los objetos patrimoniales, tanto como piezas individuales como en su conjunto, para incrementar el conocimiento sobre ellos y las sociedades”. En este caso concreto, ese entorno social queda circunscrito, al menos inicialmente, a la familia.

La investigación se revela como un proceso esencial y transversal a cualquier intervención que ha de servir de fundamento a los niveles restantes.

- Los recursos informacionales, los objetos documentales patrimoniales, son documentos primarios y únicos: el documento de archivo lo es por su propia naturaleza y materialidad, pero el libro antiguo posee también ese carácter de *unicum*, porque en este caso no se define solamente como un impreso de una tirada determinada de una edición concreta, sino porque cada volumen posee unas características propias de ejemplar. Esas singularidades son el reflejo de un devenir por las que debe ser tratado y considerado como un documento “sin igual”. Por eso podemos hablar de manera unificada como objetos documentales patrimoniales.

Esos documentos primarios y únicos, forman un conjunto, un única, agrupados por su tipología específica –por el que elevan su valor patrimonial e informativo–, que a su vez, reunidos por su pertenencia a un FDFP, conforman un única superior que los dota de completo sentido y significado. De esta manera, nos hallamos ante un conjunto singular, exclusivo, inigualable, que hace referencia a unas personas y a unas circunstancias –tiempo y espacio– irrepetibles, pues solo esos documentos conservan la memoria y la identidad de una familia-linaje en un lugar y momento determinado.

- La visión de conjunto y el concepto de fondo son los axiomas indiscutibles, de tal manera que los objetos documentales patrimoniales deben ser estudiados, siempre y en última instancia, de manera conjunta, como parte de un todo indisoluble para poder ser procesados adecuadamente, por lo que deben mantenerse reunidos.

Tanto el documento de archivo como el libro antiguo (fondo antiguo), no son vistos –aunque así lo sean también por su condición de *unicum*– como piezas aisladas sino que requieren del conocimiento del contexto, grupo o

conjunto del que son originarios y en el que se integran. Según afirma Pedraza (2014) “esta particularidad es inherente a los elementos que constituyen el patrimonio cultural, cuyo estudio precisa, para su perfecta comprensión, el conocimiento del entorno para el que se concibieron, se seleccionaron o en el que alcanzaron su utilidad” (p. 41).

Estos fondos, derivan y están conectados por su origen común, por el “context” en el que fueron generados-seleccionados-utilizados: la familia. En este sentido, conocer, identificar, localizar a la familia generadora se desvela tan fundamental como el trabajo realizado de tratamiento de los fondos documentales. Es más, identificar al propietario-productor es la pieza clave que debe ser conocida en el caso de la teoría archivística, pues la delimitación y distinción de fondos es primordial para mantener uno de los principios fundamentales de dicha ciencia: el principio de procedencia. En el caso del fondo bibliográfico antiguo, conocer al “antiguo poseedor” no es fundamental para darle al fondo un adecuado tratamiento organizativo. Es una tarea, incluso, podemos decir, ajena al proceso de organización bibliográfica. Se concibe como una tarea documental añadida –a priori, no olvidemos, no organizativa– que consiste en la descripción de las características del ejemplar en concreto. Sin embargo, en el caso de los fondos antiguos, sí se trata de un cometido trascendental e igual de sustancial que la descripción bibliográfica, pues conocer a los antiguos poseedores se revela como un factor fundamental de la trayectoria vital del libro, es lo que le da –la mayoría de las veces– esa condición de singularidad, de unicum, además, obviamente, de por su carácter histórico. Es más, a su vez, es lo que desvela en muchas ocasiones su pertenencia a un conjunto que lo dota de todo su sentido y significado. Podemos decir, incluso, a varios conjuntos: a una biblioteca familiar y, a su vez, a un FDPF.

Bajo el paraguas conceptual de FDPF la contextualización familiar, la identificación de las familias, se hace clave para los dos fondos documentales. Ambos tienen cabida y cobran significado dentro de la estructura genealógica familiar que los alberga y genera. Es más, solo conociendo ese origen familiar se comprende no solo el fondo archivístico, sino también el fondo bibliográfico, que adquiere un sentido completo como bien patrimonial cultural, como reflejo de una sociedad en un momento histórico determinado, que debe conservarse –valorarse– reunido y darse a conocer en su conjunto.

Ofreciendo solo un esbozo genérico del linaje con el que se trabaja y de las casas, familias y ramas que lo componen, hablamos de la historia del linaje de la casa troncal Belmonte, originaria de la localidad conquense que lleva ese mismo nombre, que a lo largo de casi seis siglos (s. XV-XX) emparentó con numerosas casas y familias de localidades cercanas. De momento, se han identificado casi una veintena de casas o familias, entre la troncal y las agregadas de manera directa e indirecta. Del mismo modo se han localizado dos fondos ajenos de personajes y familias no vinculadas familiarmente a la casa Belmonte sino por cuestiones de oficio o profesión. En el archivo se halla –lógicamente en distinto grado o importancia– documentación de todas las casas o familias del FDPF, y en la biblioteca encontramos

que la mayoría de los libros pertenecieron o fueron usados por miembros de las más recientes ramas o generaciones de la Casa troncal Belmonte (siglos XVIII y XIX), así como de alguna familia principal o secundaria, y algún que otro personaje ajeno a la familia.

Se adelantaba que la máxima potencialidad informativa de los documentos, se extrae junto al estudio y tratamiento de conjunto como fondo, asociado a su valor patrimonial cultural, que solo se desvela mediante la investigación. Y esto se debe a que estos fondos están conectados por la complementariedad de información que contienen, por la propia documentación que albergan y por la ubicación física en los que los encontramos en su génesis.

De esta manera, y siguiendo el hilo discursivo trazado, se plantea que la realización de estudios-investigaciones paralelos sobre la familia y los fondos, el archivo y la biblioteca (origen y tipología), deben ser parte indispensable del trabajo de tratamiento documental y patrimonial de un FDPF, y deben considerarse, de manera transversal, en la toma de decisiones y actuaciones en torno a la gestión de ese patrimonio documental familiar.

En este sentido, por ejemplo, el estudio en profundidad del origen y la formación del fondo bibliográfico, así como de su tipología, ha ayudado, en gran medida, a localizar ese vínculo entre el libro y su propietario-usuario-lector, que de otra manera no hubiese podido ser comprendido. Al realizar un estudio-investigación de esas características se ha podido conocer qué parte del fondo bibliográfico pertenece a qué familia o rama familiar y porqué. Se ha podido averiguar y deducir cómo pudo llegar gran parte de los libros a la biblioteca e inclusive definido el lugar o valor que se daba a los libros y a los “papeles” como bien familiar. Este trabajo de investigación sobre el fondo bibliográfico se ha realizado de manera conjunta, teniendo en cuenta la propia información que proporcionaban los libros: por medio del análisis de las diferentes marcas de propiedad, sellos comerciales, del tipo de encuadernación, del análisis de su contenido, etc.; y también gracias a la documentación –información– existente en el archivo relativa a los libros o la biblioteca: teniendo en cuenta todo tipo de inventarios de bienes, almonedas, cartas, etc. que en su interior se pronunciaban sobre algún aspecto relacionado con los libros que eran de interés/uso para la familia.

De la misma manera, durante el trabajo de tratamiento documental, se abren las páginas de los libros y en su interior se halla un importante número de testigos que deben ser identificados, interpretados y contextualizados. Con los testigos (Martínez de Sousa, 2004) se hace mención a un variado conjunto de documentos gráficos –impresos y manuscritos– e iconográficos de diferente tipología y cronología. Documentos de carácter personal acumulados por un individuo, generados por diferente casuística y que dan testimonio de algo, en este caso de variadas actividades de carácter privado y profesional. Nos referimos a cartas epistolares, naipes, telegramas, propaganda publicitaria,

dibujos o escritos manuscritos, almanaques, etc. y como no, algún documento de naturaleza puramente archivística. Su localización original y paralela consignación en las descripciones del ejemplar realizadas en el catálogo han sido fundamentales. El hallazgo y análisis de este tipo de materiales ha sido de gran utilidad y han aportado un gran valor al FDPF: por un lado, se ha podido incorporar al fondo materiales –de lectura o no– de difícil localización y conservación por su carácter efímero; y, por otro lado, han ayudado a corroborar y definir ese contexto que se estudia en torno a los documentos. Esos testigos han resultado ser un vivo testimonio de los familiares que fueron los principales propietarios y formadores del fondo bibliográfico, dando una información privilegiada de esos hábitos y modo de vida de carácter más privado y particular.

El problema radica en que si partimos de procesos de tratamiento documental diferenciados, hay que plantearse y definir cómo se mantiene –y refleja– la conexión y ese carácter indisoluble de la información. Este vínculo informativo e informacional hay que establecerlo por medio de las herramientas o instrumentos de organización y descripción, tan necesarios para la difusión documental e informacional: en las guías, cuadros de clasificación, inventarios, catálogos, etc., en los que de alguna manera hay que vincular y representar esa conexión entre fondos. Siendo en este ámbito donde el desarrollo de la tecnología informática –y digital– amplía claramente las posibilidades, y acorta distancias entre la dualidad existente como punto de partida. Es un asunto que ya está presente en los debates sobre las prácticas de ambas disciplinas de las que partimos. Por ejemplo, la ciencia archivística, en la elaboración de los cuadros de clasificación deja cabida a indicar como parte del fondo propiamente documental –archivístico–, en un genérico pero siempre presente apartado de “Colecciones”, esa otra documentación hallada en los archivos, los “libros, las publicaciones periódicas y la propaganda” como documentación impresa no propia de los archivos, pero que refleja los intereses de una familia, sus actividades –su mundo, en definitiva– y por ello deben incluirse y considerarse como parte del fondo (Gifre, Matas y Soler, 2002, pp. 34-35). Es más, se afirma que es tarea del centro que los agrupa y diferencia entre biblioteca, hemeroteca y archivo, dejar testimonio de su origen común, incluyendo siempre una relación entre esos materiales complementarios en la descripción de cada fondo.

- El FDPF, como parte del patrimonio cultural se debe a un sistema de gestión que se ve limitado –e implementado– para llevar a cabo sus dos funcionalidades patrimoniales principales: la conservación o preservación de originales, para lo que se deben aplicar las necesarias y adecuadas medidas cautelares; que, a su vez, deben ser compatibles con su otro leitmotiv: la difusión. Dos funcionalidades que se retroalimentan y complementan, y que se antojan imprescindibles para la gestión de un FDPF. En palabras de Tugores y Planas (2006): “con la difusión se cumple la función social y obligada del patrimonio, pero también se asegura su conservación: aquello que es conocido, comprendido y valorado difícilmente será destruido” (p. 95).

Estamos, sin duda, ante la patrimonialización de los bienes documentales de una familia-linaje. Bajo este prisma el FDPF es visto –y tratado– como parte de un legado material e inmaterial que se debe salvaguardar, pues constituye un testimonio que contribuye a definir la memoria e identidad de una comunidad concreta, una familia, e, inclusive, podríamos afirmar, de un entorno más amplio: de una sociedad y una cultura de una región determinada.

Tradicionalmente la difusión de este tipo de fondos documentales se ha visto asociada a una misión principal: hacerla accesible para la investigación. Es decir, se trataba de una difusión de carácter exclusivo y especializado, con fines científicos, ¿pero debemos detenernos ahí? Con la idea que se ofrece de FDPF, vinculada a una gestión también como bien cultural, se quiere plantear ampliar esa visión de difusión únicamente especializada, abriendo la posibilidad de hacerla compatible y extensible a una de carácter más divulgativo. ¿Dónde o cómo tendría cabida el enfoque de este patrimonio documental como bien cultural hacia una difusión más mayoritaria, incluso –si cabe– como agente social?

Tal y como se ha apuntado en las líneas anteriores, en un FDPF la visión de conjunto prima sobre la individual, y se debe tener en cuenta tanto la forma y la ubicación en que encontramos la documentación en su génesis, como su interrelación. Siguiendo ese enfoque, se quiere dar un paso más y poner en relación al documento, no solo con los otros documentos, sino con el resto de bienes muebles, que le rodean e, inclusive también, con el espacio físico que lo alberga, la vivienda en la que se localizan. Recordemos que este FDPF se encuentra en la casa original del siglo XVIII que aún posee la última generación heredera de la familia-linaje. De tal manera que los objetos documentales patrimoniales que conforman el archivo y biblioteca, se patrimonialicen junto a la casa y a los otros objetos u bienes muebles que se custodian en ella.

En este sentido, sin poder profundizar mucho en ello y salvando las distancias del caso concreto que ofrece Francesca Uccella al hablar de la gestión del patrimonio literario, abogamos por emplear la enfoque dado en su estudio y su definición de Casa-museo (2013, pp. 45-53). La autora apuesta por una visión patrimonial de conjunto para la gestión del patrimonio literario que gira en torno a las casas de los escritores: a los espacios que sirven para conservar y perpetuar la memoria, así como para mantener o recrear una situación original con el fin de acercarse a un personaje y al periodo histórico que le tocó vivir. El material documental (libros, manuscritos, cartas) son mostrados junto a otros objetos materiales gracias a su fuerza simbólica y a su innato poder narrativo. Todos ellos son presentados como pertenencias que dan a conocer de manera inequívoca la trayectoria vital de un individuo –en nuestro caso sería también de una familia– en una época concreta,

trasladándote, a menudo de manera muy real, al tiempo y a las circunstancias en las que le tocó vivir.

Bajo esta perspectiva, se propone una relación patrimonial tripartita –casa, mueble y documento– que se establece y estructura en torno, una vez más, a la familia-linaje, a los diferentes miembros que la conforman, y a la información complementaria e interrelacionada que contienen todos los objetos de la vivienda familiar, que solo se desvela mediante la investigación. Se deben realizar, por lo tanto, exhaustivos trabajos de investigación que nos permitan reconocer a las familias y a los miembros que conformaron ese linaje; que nos posibiliten, a su vez, identificar correctamente todas las piezas documentales y materiales que albergan los fondos y la casa; y que nos den la facultad de comprenderlos tanto de manera individual como en su conjunto, es decir, contextualizándolos adecuadamente y poniéndolos en relación con los otros materiales que les rodean.

De esta manera, hemos podido contemplar –a veces asombrados– como una ilustración a toda plana de un árbol genealógico de una Real una Carta ejecutoria de hidalguía del siglo XVII perteneciente a los miembros de una de las familias-fondos principales que se asociaron a la Casa troncal Belmonte –los Granero de Alarcón– ha servido como modelo –¿o fue al revés?– para realizar los retratos que amueblan el salón de baile. O como el escudo de armas de los Chico de Guzmán, que decora reposteros, vajillas y ex libris, nos dice que ese fue el apellido que les llevó a alcanzar el ansiado título de nobleza. No sin antes detenernos en los anteriores y numerosos escudos de armas que embellecen los documentos del archivo, las paredes y la fachada de la casa diciendo que desde tiempos inmemoriales ya residían en esa casa solar hidalgo de “nobleza reconocida por todos”.

3.3 Otros modelos de gestión integradores: el modelo sistémico portugués

Nos hemos querido preguntar por las formas de gestión de este tipo de casos por medio de otros modelos, propuestas o teorías. En ese sentido, nos queremos referir a la propuesta científica ideada por Armandho Malheiro da Silva y otros profesionales, que parten de situar a la archivística como una ciencia autónoma dentro del ámbito de las Ciencias de la Información y ofrecen unos planteamientos teóricos que dan como resultado la definición de un “modelo sistémico”. Infra este modelo, el archivo se define como un “sistema (semi)fechado de informação social, materializada em qualquer tipo de suporte, configurado por dois factores essenciais –a natureza orgânica (estrutura) e a natureza funcional (serviço/uso)– a que se associa um terceiro –a memoria imbricado nos anteriores” (Silva, 1998, p. 214). Del mismo modo, se establece que con los archivos familiares y personales estamos ante “um Sistemas de Informação organizado ou operatóiro, cujo pólo estruturante e dinamizador é uma entidade - Família e Pessoa, cada qual com estrutura própria e

acção fixada sempre por objectivos diversos, uns perenes e outros mutáveis (...)" (Silva, 2004, p. 60).

Desarrollamos la explicación de este modelo siguiendo la reflexión y estado de la cuestión que traza Fernández (2018, p. 38) en su tesis doctoral: se pretende ofrecer un modelo aplicable a todo tipo de agrupaciones documentales, a las que considera un sistema de información con una estructura determinada y una funcionalidad dinámica, que puede ser de uso originario de los documentos como reutilización posterior. La aplicación práctica de este sistema obliga, en primer lugar, al análisis de la estructura orgánica del archivo en cuestión, en las que se pueden dar dos tipos de cuerpos: unicelulares (estructuras individuales) y pluricelulares (estructuras colectivas) ambas con diferentes sectores funcionales basados en la relación afectiva y física de individuos con continuidad genética mediante descendencia de generaciones y la acción de los miembros para garantizar la supervivencia colectiva y las estrategias de poder.

Esto se traduce y materializa en considerar a la familia como una institución y un sistema de información. La propia familia es vista como una institución que produce documentación y que constituye un cuadro orgánico, compuesto por el fundador/es y sus descendientes. Cada familia constituye un sistema que se puede dividir en subsistemas, tantos como casas o familias se hayan incorporado al linaje troncal. A su vez cada sistema o subsistema está formado por secciones identificadas por las generaciones de cada casa o familia, o por subsecciones, siendo la primera subsección el matrimonio, la segunda el marido, la tercera la esposa, la cuarta los hermanos y así sucesivamente. Cada subsección se organiza en torno a las fases de la vida (infancia, juventud y adulto) de donde se cuelgan las series y los diferentes documentos (informaciones) que se refieran al individuo a la matrimonio concreto.

No se pretende entrar a profundizar en el grado de aceptación que genera la aplicación del modelo sistémico como forma de organización de los archivos familiares, que, sin duda, daría para un artículo aparte. Lo que más interesa es analizar y reflexionar sobre la perspectiva que se ofrece, bajo ese modelo sistémico informacional, de contemplar una concepción más radical e integradora para la gestión de los Archivos, las Bibliotecas y los Museos. Concepción que tiene cabida en el caso de los archivos familiares o personales (lo que podríamos diferenciar entre Fondos Documentales Patrimoniales Familiares y Personales), que se ven acompañados muchas veces por una biblioteca, varios objetos materiales y que se gestionan –en ocasiones– en torno a un palacio o paço.

En concreto, queremos proferir del proyecto llevado a cabo en la Casa de Mateus con el que Armando Malherido da Silva (2007, pp. 305-317) puso a prueba las bases y los objetivos de ese modelo sistémico. En él se desarrolló un

modelo basado en la reconstrucción del contexto orgánico-funcional y temporal de la documentación, es decir, la familia, estudiando las diferentes generaciones y los miembros de la misma; y estableciendo una clasificación de la documentación (de tipo personal o profesional y administrativa) desde la óptica del productor/receptor/utilizador de la información. Se aplicó el concepto operatorio de familia como un sistema de información y se articuló un trabajo de gestión en torno a la “información”, más que a un tipo de documento u otro en concreto (de archivo, biblioteca o museo). De este modo, la concepción orgánico-funcional del archivo exigió que paralelamente al trabajo de organización y descripción de la documentación se hiciesen las pertinentes tareas de investigación, históricas y genealógicas, para reconstruir la estructura orgánico-funcional de la familia y con ello el origen de todos los conjuntos documentales-informacionales del archivo. El sistema aplicado al archivo permitió dar una perspectiva integradora de la información depositada no solo en el archivo, sino también a la biblioteca y al museo. De esta manera, se procuró asociar cada pieza del museo y de la biblioteca al cuadro orgánico-funcional genealógico familiar establecido en el archivo. Y esta tarea se pudo llevar a término, principalmente, gracias a la propia documentación del archivo, a la información contenida en él (en inventarios, documentos de pagos, etc.) que permitieron identificar el origen (productor /receptor /utilizador) de muchas de las piezas.

Con este modelo se deseaba encontrar una solución para lo que, en su día, el propio Armando Malheiro da Silva denominó como un Sistema patrimonial complejo (termino que luego desestimó, prefiriendo emplear el de Sistemas de Información). Con este concepto quería referirse a la dificultad y necesidad de establecer una conexión entre los diferentes fondos existentes en archivos, bibliotecas y muesos, en la importancia de mantenerlos reunidos e interrelacionados. La base inicial y principal de su propuesta o perspectiva defiende la importancia de estudiar el contexto de la documentación. Dicho de otra manera, de llevar a cabo un estudio y un conocimiento exhaustivo del su contexto original e histórico, o sea, de la familia, en su vertiente más orgánica y funcional como base estructural para la sistematización de los fondos documentales y materiales. De manera general, este enfoque apuesta por la relevancia de extraer la información de la documentación, pero mucho más por interpretarla y establecer las relaciones de información pertinentes. El problema principal de esta propuesta es el tiempo que conlleva el estudio pormenorizado de los fondos, y de la familia/s, conocer cada matrimonio en concreto, cada trayectoria vital, establecer relaciones, identificaciones, etc.

De esta breve presentación y síntesis del modelo sistémico portugués se extraen algunos aspectos claves que hacen reflexionar sobre las posibilidades de hallar puntos de encuentro entre el planteamiento luso y las bases propuestas para desarrollar un FDPF:

- La necesidad primordial del estudio del contexto de la documentación, es decir, de la familia como base del trabajo, que exige exhaustivos y laboriosos trabajos de investigación.

- La primacía de la visión orgánico-funcional, podemos decir incluso de carácter genealogista, en torno a la familia como entidad para definir la estructura y organización del archivo familiar.
- El hecho de que de alguna manera, los trabajos y planteamientos para darle una estructura al archivo o fondo archivístico, se establecen como fundamento para la gestión y concepción estructural de todo el conjunto de bienes patrimoniales familiares. El trabajo en torno al archivo es el hilo conductor y transversal para realizar una propuesta organizativa-informativa mayor, que agrupa, a los libros, a los objetos materiales y al inmueble. La familia, desde una perspectiva genealógica, es lo que ha permitido establecer los lazos entre las piezas del archivo, la biblioteca y del museo.
- La importancia dada a la vinculación e interrelación de la información complementaria que contienen todos los bienes –documentales o no– familiares.

Sin duda, esta es una perspectiva que guarda muchas similitudes con caso que presentamos del FDPF Belmonte-Chico de Guzmán. A través de conocer e identificar a las familias, las distintas generaciones familiares y/o los miembros que la integran, podemos ubicar y estructurar los documentos del APF-BCH, según los procedimientos y principios ya explicados. Esa contextualización es extensible a los libros de la BPF-BCH –identificando a los antiguos poseedores–, y además, permite dotar al conjunto bibliográfico de un sentido-visión de conjunto imposible de establecer por otro tipo de vía organizativa estructural –obviando la histórica-cronológica– que guarda además relación con la temática y funcionalidad que posee esa “biblioteca de uso” para las últimas generaciones de la familia-linaje. Es más, tal y como se ha ejemplificado anteriormente, esa perspectiva ha permitido también “situar familiarmente” varios objetos muebles e, inclusive, el inmueble.

Todos los objetos patrimoniales familiares del FDPF Belmonte-Chico de Guzmán, documentales o no, conllevan el nombre y el apellido de una persona o una generación, que solo se desvelan mediante trabajos de investigación. Si estos logran efectuarse con éxito, llevando a cabo óptimos trabajos de identificación, los objetos patrimoniales familiares son ubicados dentro de una estructura familiar, que les aporta una visión de conjunto única, inigualable e irreplicable. Encontrarlos reunidos de manera original es un privilegio informativo, científico y cultural, pues lo habitual es que este tipo de patrimonio se encuentre siempre fragmentado y disgregado.

4 A modo de conclusión

La concepción de un FDPF como propuesta de gestión integrada documental y patrimonial- cultural, obedece a la necesidad de gestión de un caso real, y por

ello se intentan establecer una bases teóricas y prácticas que de algún modo den respuesta todas esas necesidades.

El establecimiento de modelos organizativos propios y diferenciados por fondos tipológicos documentales –bibliográficos y archivísticos– afines y respetuosos a las ciencias y a los principios que los rigen no es incompatible con el establecimiento de una (macro)estructura familiar de conjunto, de carácter más genealogista, que lo dote de sentido y significado como patrimonio documental familiar y cultural de carácter único y singular.

Si contemplamos integrar en esa macro-estructura y concepción patrimonial cultural de los fondos documentales a los distintos bienes materiales-muebles, así como el inmueble, nos estamos acercando a concepciones y prácticas museísticas que no solo no tienen por qué dejar de contemplarse, sino que pueden dar respuesta a las dos funciones primordiales que garantizan la salvaguarda de estos fondos: conservarse y difundirse.

La concepción de FDPF se aproxima –podemos decir casi de manera natural– a la teoría o modelo sistémico luso orgánico funcional de carácter integrador, que de algún modo subyace a la hora de idear y defender el conjunto patrimonial de la Familia Belmonte-Chico de Guzmán.

En España no existe un modelo teórico integrador como el sistémico portugués y sería interesante iniciar un debate en ese sentido, que diese respuesta a lo que es ya una realidad y representa una práctica habitual en muchas instituciones de gestión documental y patrimonial, tanto de carácter público como privado. Pues tal y como se ha indicado al inicio de estas las conclusiones, todo este trabajo, teórico y práctico, obedece a una necesidad real, que no es otra que la de mantener vivo, a salvo y reunido este patrimonio familiar, que se ha tenido el privilegio de encontrar reunido de forma original y excepcional.

El archivo es, sin duda, el corazón del patrimonio familiar, es el que conserva la memoria e identidad de la familia. Se entiende que de él se proyecte toda una gestión y concepción patrimonial de conjunto. Y todo ese patrimonio se puede convertir en un valor que traspare la representatividad o interés familiar, y pasar a tener –por qué no–, un papel en el simbolismo de una identidad regional del que sentirse orgullosos y partícipes

Referencias

- Ballart, J. y Juan, J. (2001). *Gestión del patrimonio cultural*. Barcelona: Ariel.
- Fernández Valdivieso, José Luis (2018). *Estudio, organización y descripción del Archivo de los Marqueses de Corvera*. Tesis doctoral. Universidad de Granada.
- García Aser, Rosario y Lafuente Urién, Aránzazu (2000). *Archivos nobiliarios: cuadro de clasificación: sección nobleza del Archivo Histórico Nacional*. Madrid: Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, Centro de Publicaciones.

- Gifre, Pere, Matas, Josep y Soler, Santi (2002). *Els arxius patrimonials*. Girona: Associació d'història rural de les comarques Gironines.
- Heredia Herrera, Antonia (1995). *Archivística general: teoría y práctica*. Sevilla: Diputación de Sevilla. Publicaciones de la Diputación Provincial de Sevilla.
- Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español (B.O.E. n. 155 de 29 de junio de 1985). <http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/l16-1985.html>. [Consulta: 31/05/2019].
- Martínez de Sousa, José (2004). *Diccionario de Bibliología y ciencias afines*. Gijón: Trea.
- Pedraza Gracia, Manuel José (2014). Algunas reflexiones sobre bibliotecas históricas o patrimoniales: nuevo paradigma entre los centros y servicios de información. *Investigación bibliotecológica*, 64(28), 33-50.
- Núñez Fernández, Eduardo (1999). *Organización y gestión de archivos*. Gijón: Ediciones Trea.
- Palma Peña, Juan Miguel (2013). Valores sociales y valores patrimoniales: elementos para determinar la significación del patrimonio documental. *Biblioteca Universitaria: Revista de la Dirección de Bibliotecas de la UNAM*. 16(1), 33-45.
- Sánchez Oliveira, Camino (2018a). En busca de un pacto patrimonial: el Fondo Documental Patrimonial Familiar (FDPF) Belmonte-Chico de Guzmán. En *Actas de las II Jornadas de estudiantes de Ciencias de la Documentación: "tendiendo puentes"*: (pp. 36-43). Madrid: Facultad de Ciencias de la Documentación. Universidad Complutense de Madrid,
- Sánchez Oliveira, Camino (2018b). Propuesta de un sistema de gestión integrado para fondos documentales patrimoniales familiares. *Ibersid: revista de sistemas de información y documentación*, 12(1), 69-76.
- Silva, Armando B. Malheiro da (et. al) (1998). *Arquivística: teoria e prática de uma ciência da informação*, vol. 1. Port: Afrontamento.
- Silva, Armando Barreiros Malheiro da (2015). Arquivo, biblioteca, museu, sistema de informação: em busca da clarificação possível... *Cadernos BAD*, 1, 103-124.
- Silva, Armando Barreiros Malheiro da (2004). Arquivos familiares e pessoais: bases científicas par ala aplicação do modelo sistémico e interactivo. *Revista FLUP: ciências e técnicas do património*, 1(3), 55-84.
- Silva, Armando Barreiros Malheiro da (2007). Da memória ao acesso à Informação na Casa de Mateus: as bases e objectivos de um projecto sistémico. *Revista de Letras*, 2(6), 305-317.

Tugores Truyol, Francesca y Planas Ferrer, Rosa (2006). *Introducción al Patrimonio cultural*. Gijón: Trea.

Uccella, Francesca R. (2013). *Manual de patrimonio literario: espacios, casas-museo y rutas*. Madrid: Trea.